

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
MARYANA
NIM. 180101111184**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Biologi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter
2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia.*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus.*)
 - e. Teratai (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai spesies yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya,

subclassis Hammamelidae menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales:

Gambar 13. *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae:

Gambar 14. *Opuntia vulgaris* Mill.

Gambar 15. *Mirabilis jalapa*

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga dan buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Campagna, 2009)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Atamari, 2007)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daun
- b. Ujung daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Daun
- b. Ujung daun

(Sumber: Argo, 2019)

d. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Tangkai strobilus

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Tangkai strobilus

(Sumber: Campagna, 2009)

e. Strobilus jantan

1) Gambar pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(Sumber: Zoya, 2006)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Irene, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Delvillani, 2017)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Kantism, 2014)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Daun pemikat

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Daun pemikat

(Sumber: Aulia, 2014)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Munawi, 2015)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Duri

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Duri

(Sumber: Munawi, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari

(Sumber: Harisel, 2018)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Rini, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helaian daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun
- e. Tepi daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Helaian daun
- b. Urat daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Rini, 2012)

d. Bunga dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: Rini, 2012)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpim

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Eksocarpium

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Muhammad, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Khoeriyah, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun
- d. Urat daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaiian daun
- d. Urat daun

(Sumber: Susanti, 2012)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik
- d. Benang sari

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik
- d. Benang sari

(Sumber: Nafiun, 2012)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksocarpium

2) Gambar literature

Keterangan:

a. Eksocarpium

(Sumber: Khoeriyah, 2012)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih/kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	Bulu
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Rata	Tumpul	Rata

	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Membulat
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis dan lunak	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-
8.	Strobilus	Betina	-	-	-	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia.*)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales/
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Species	: <i>Casuarina equisetifolia.</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, cemara laut (*Casuarina equisetifolia.*) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Casuarinales dan suku Casuarinaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan dengan batang berkayu atau pohon-pohon yang habitusnya menyerupai *Coniferinae*, cabang-cabang yang muda berwarna hijau, jelas berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Oleh sebab itu, dinamakan pula *Verticillatae*. Bunga berkelamin tunggal, penyerbukan secara anemogami. Bunga jantan berupa benang-benang sari dan tersusun berkarang yang seluruh karangan-karangan itu merupakan bulir pada ujung-ujung cabang yang paling muda. Bunga betina dalam rangkaian dalam bentuk bongkol pada cabang-cabang yang pendek. Bakal buah terdiri atas 2 daun buah, beruang 2, dari 2 ruang itu yang satu tak berkembang yang lainnya berisi 2 bakal biji.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman cemara laut ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman cemara laut ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok cemara laut ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada cemara laut adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar dan juga beralur.

Pada tanaman cemara laut, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jarum yaitu serupa bangun paku, lebih kecil meruncing panjang. Pangkal daun meruncing, ujung daunnya yaitu tumpul. Tepi daun pada cemara laut yaitu beringgit, urat daunnya sejajar, tekstur daunnya yaitu kasar dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada cemara laut ini tidak lengkap. Memiliki strobilus jantan dan betina.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia.*) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)	34
34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat	37
37b. Batang tidak <i>succulent</i> . Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....	38
38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur	39
39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....	40
40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.	36. Casuarinaceae

Jadi, urutan kunci determinasi cemara laut, yaitu:

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6a – 34 – 34b – 37 – 37b – 38 – 38b – 39 – 39b – 40 – 40b. 36. Casuarina 1- *Casuarina equisetifolia*.

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin tunggal, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melendung dan menjadi kayu dengan di antaranya yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering bersayap

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Milld.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Class	: Magnolipsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Milld.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Caryophyllales dan suku Nyctaginaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok—kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau sedikit zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, berbilangan 5 dan berlekatan satu sama lain, diluarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya perdu, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang

tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman bunga kertas ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman bunga kertas ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman sirsak ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada bunga kertas adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar.

Pada tanaman bunga kertas, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jantung. Pangkal daunnya tumpul. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada bunga kertas yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada bunga kertas ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bunga kertas tidak menyatu dalam satu bunga. Memiliki alat lain yaitu daun pemikat yang memiliki warna beragam. Tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias saja.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Milld.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143

- 143b. Sisik demikian tidak ada **146**
- 146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan) **147**
- 147b. Tanaman berkayu **150**
- 150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak **151**
- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling. **152**
- 152a. Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun duri daun pelindung yang besar dan berwarna **42. Nyctaginaceae**

42. Nyctaginaceae

- 1a. Pohon atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna

1. Bougainvillea

Jadi, urutan kunci determinasi bogenvil, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a-42.Nyctaginaceae-1a-1.

Bougainvillea-Bougainvillea spectabilis Willd.

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5 – 15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4 – 10 kali 2 – 6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1 – 7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari bunga, anak payung terkumpul jadi malai ujung yang berdaun.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Caryophyllales dan suku Cactaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan sukulen batang, kebanyakan zerofita atau kadang-kadang epifita, tanpa daun-daun. Batang tebal berdaging (dengan jaringan air) dengan bentuk beraneka ragam: bulat, bersegi, silinder, seperti pilar, dll. Daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal, di dalam ketiakanya seringkali terdapat berkas rambut-rambut. Bunga relatif besar duduk diatas bantalan-bantalan daun

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya herba, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang batangnya berair. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman kaktus ini memiliki sistem perakaran, akar serabut. Tanaman kaktus ini memiliki sifat batang

dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman srikaya ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada kaktus adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya pipih, permukaan batangnya licin dan memiliki alat lain yaitu duri.

Pada tanaman kaktus sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu modifikasi batang. Bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya duri. Pangkal daunnya rata. Ujung daunnya yaitu runcing. Tepi daun pada kaktus yaitu rata, tekstur daunnya yaitu berdaging, daunnya hijau. Sifat bunga pada kaktus ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada kaktus tidak menyatu dalam satu bunga.. Aspek botani pada tumbuhan ini yaitu hanya digunakan sebagai tanaman hias.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih..... **86. Cactaceae**

Jadi urutan kunci determinasi kaktus, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6a-35-35a-86. Cactaceae-1. Opuntia- *Opuntia vulgaris* Mill.

Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3 – 3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 2 – 8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Class	: Magnolipsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i> .

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, Bayam (*Amaranthus spinosus*.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Caryophyllales dan suku Amaranthaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan yang biasanya berupa tera atau tumbuhan berumur pendek atau tumbuhan berbatang berkayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau

tersebar, tanpa daun penumpu. Susunan bunga sangat menyerupai bunga *Chenopodiaceae*, bunga terdapat dalam ketiak daun atau tersusun dalam bunga majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan dengan tenda bunga tunggal yang berbilangan 1-5 atau tidak ada.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya herba, tanaman berbatang basah. Periodisitasnya annual menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Sistem perakaran pada bayam ini yaitu akar tunggang dimana akar pokok yang terus tumbuh.

Tanaman bayam ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu batang pokok tanaman kaktus ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada bayam adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya licin.

Pada tanaman baya,, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jorong. Pangkal daun tumpul. Ujung daunnya yaitu terbelah. Tepi daun pada sirih yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu licin tipis lunak dan warna daunnya hijau muda. Sifat bunga pada bayam ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bayam tidak menyatu dalam satu bunga, yaitu hanya ada benang sari saja. Aspek botani pada bayam ini bisa dikonsumsi sebagai makanan dan sebagai obat-obatan.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman bayam (*Amaranthus spinosus*.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. 14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan..... 16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10) . 239
- 239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah..... 243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain..... 244
- 244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daim tersusun menyirip, menjari atau sejajar 248
- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala 249

249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain	250
250b. Rumput-rumputan setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batang tegak	270
270b Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan	

41. Amaranthaceae

41. Amaranthaceae

1b. Daun tersebar.....	5
------------------------	----------

5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5mm. Bakal biji 1.

.....5.Amaranthus

Jadi urutan kunci determinasi bayam, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-
14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249b-250-
250b-266-266b-267-267a-268-268a-269-269b-270-**41.**

Amaranthaceae 1b-5-5a. 5. Amaranthus.

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak tinggi 0,4 – 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur dan memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik kemudian menggantung.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo:	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Caryophyllales dan suku Nyctaginaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelompok—kelompok kecil yang seringkali diselubungi oleh daun-daun pelindung yang berwarna menarik, banci atau sedikit zigomorf. Hiasan bunga tunggal, kebanyakan menyerupai mahkota, kadang-kadang kecil sekali, berbilangan 5 dan berlekatan satu sama lain, diluarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan Bunga Pukul Empat yang habitusnya herba. Periodisitasnya annual yaitu tanaman yang tumbuhnya hanya hidup yang lekas mati kadang hanya berumur setahun. Tanaman Bunga Pukul Empat ini memiliki sistem perakaran, tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang

lebih kecil. Tanaman Bunga Pukul Empat ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman sirsak ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada Bunga Pukul Empat adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya berbulu yaitu jika di pegang batangnya memiliki bulu atau rambut.

Pada tanaman Bunga Pukul Empat, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berhadapan. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya segitiga. Pangkal daunnya rata. Ujung daunnya yaitu runcing. Tepi daun pada Bunga Pukul Empat yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada bunga kertas ini lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bunga kertas menyatu dalam satu bunga. Memiliki alat lain yaitu daun pemikat yang memiliki warna beragam.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki kunci determinasi sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151

- 151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling. **152**
- 152a. Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun duri daun pelindung yang besar dan berwarna**42. Nyctaginaceae**

42. Nyctaginaceae

- 1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....**2**
- 2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4 – 6 cm. Benang sari 5. **2. Mirabilis**

Jadi, urutan kunci determinasi bunga pukul empat, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a-42.Nyctaginaceae-1b-2-2a. 2. *Mirabilis* – *Mirabilis jalapa* L.

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (*bont*). Benang sari 5, muncul tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan atau tanaman yang termasuk dalam divisi Magnoliophyta adalah merupakan tumbuhan dengan berbiji telanjang yaitu tidak terlindungi oleh daun buah yang mempunyai putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan memiliki kambium pada batangnya.
2. *Casuarina equisetifolia*. merupakan pohon, percabangannya monopodial, akar tunggang, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun yaitu tersebar. Bentuk daun tumbuhan ini bangun jarum dengan ujung daun tumpul. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias.
3. *Bougainvillea spectabilis* Willd. habitusnya berupa perdu, periodisitasnya pirenial, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya tunggal berbentuk seperti jantung, sifat akar tunggang. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias.
4. *Opuntia vulgaris* Mill., habitusnya merupakan herba, periodisitasnya berupa pirenial atau tumbuhan menahun, sifat akar serabut, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk duri. Aspek botani pada tumbuhan ini yaitu sebagai tanaman hias.
5. *Amaranthus spinosus*., habitusnya merupakan herba, periodisitasnya annual, sistem perakaran tunggang, tipe percabangan monopodial, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun jorong. Aspek botani pada bayam ini yaitu dapat menurunkan tekanan darah, dan dapat dikonsumsi sebagai sayuran.
6. *Mirabilis jalapa* L., habitusnya herba, periodisitasnya annual, sistem perakaran tunggang, bentuk batang bulat, bentuk daun segitiga, tata letak daun berhadapan. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, tanaman ini sebagai tanaman hias

G. Daftar Pustaka

- Atamari, "Casuarina equisetifolia", https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Casuarina_equisetifolia_0006.jpg, dalam *google.com*. 2020.
- Aulia, Kimmy, "Morfologi Tumbuhan Praktikum VII Rumus", <https://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-vii-rumus.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Campagna, "Casuarina equisetifolia". <http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?taxon=Casuarina+equisetifolia>, dalam *google.com*. 2020.
- Cronquist, A, *An Integrated Sytem of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Delvillani, "Bogenvil", <http://ilgustodellannatura-blog.blogspot.com/2017/01/dove-cresce-la-graviola-Bogenvil.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Harisel, "Penjelasan Tentang Tumbuhan Kaktus", <https://bjharisel.blogspot.com/2018/03/penjelasan-tentang-tumbuhan-kaktus.html?m1>, dalam *google.com*. 2020.
- Irene, Laulau. "Sketsa Gambar Bunga Bugenvil", <https://irenelaulau.blogspot.com/2019/01/sketsa-gambar-bunga-bugenvil.html?m1>, dalam *google.com*. 2020.
- Kantinsm, "Pokok Bunga Kertas", <https://kantinsmbkk.wordpress.com/2014/03/31/pokok-bunga-kertas/>, dalam *google.com*. 2020.
- Khoeriyah, Nasihatul, " *Tanaman Bunga Pukul Empat*, <https://data-smaku.blogspot.com/2012/10/tanaman-bunga-pukul-empat-mirabilis.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Muhammad, Fathi, "Bunga Pukul Empat", <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/>, dalam *google.com*. 2020.
- Munawi, "Duri spina", <http://belajar-di-rumah.blogspot.com/2015/03/duri-spina.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Nafiun, "Hukum Mendel 2". <https://www.nafiun.com/2012/11/hukum-mendel-2.html>, dalam *google.com*. 2020.

- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Rini, Punto, “Bayam Duri”, <http://puntorini.blogspot.com/2012/11/bayam-duri-amaranthus-spinosus-l.html>, dalam *google.com*. 2020.
- Saan, “Tak Banyak Orang Tau Buah”, <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html?m=1>, dalam *google.com*. 2020.
- Susanti, Susi, “Tanaman Hias dan Bunga”, <https://suisusanti05.wordpress.com/2013/03/07/tanaman-hias-dan-bunga/>, dalam *google.com*. 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Van Steenis, C. G. J. den Hoed/S. Blembergen dan P. J. Eyma, *Flora*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Zoya, “Casuarian equisetifolia”, <https://www.cal-ipc.org/plants/profile/casuarina-equisetifolia-profile/>, dalam *google.com*. 2020.

H. Evaluasi

Soal : Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawaban : Perbedaannya yaitu pada anak kelas Hammamelidae pada bangsa casuarinales yaitu berbentuk pohon atau perdu. Memiliki cabang muda, daun berupa jarum, berbuku-buku dengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang, kemudian pada bangsa Caryophyllales habitusnya berupa terna atau berkayu, daunnya daun tunggal, bunga banci atau tereduksi menjadi bunga tunggal, bakal buah tenggelam atau menumpang, biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermya. Pada bangsa ini yang termasuk sukunya yaitu Nyctaginaceae, Cactaceae, dan Amaranthaceae.